

David Christopher Angulo-Ramírez^{1a}, Rodrigo Almada-Jacobo^{1b}, Luis Alexis Trapero-Aldana^{1c}, Emma Consuelo Armenta-Lindoro^{1d},
Miriam Gaxiola-Flores^{2e}, Verónica Guadalupe Jiménez-Barraza^{3f}

¹Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería, Programa de Becas de Posgrado y Apoyo a la Calidad del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT). Culiacán, Sinaloa, México

²Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería, Coordinación de Investigación y Postgrado. Culiacán, Sinaloa, México

³Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Enfermería. Investigador de Tiempo Completo Docente. Culiacán, Sinaloa, México

Doi: 10.5281/zenodo.11644007

Resumen

ORCID

0009-0003-4444-0884^a

0009-0002-9774-8746^b

0009-0007-8997-5398^c

0009-0000-2707-2870^d

0000-0003-3378-7404^e

0000-0003-3856-2466^f

La importancia de la educación para la salud por el profesional de enfermería radica en la proximidad e influencia para convencer y empoderar a las personas, las familias y las comunidades, con la finalidad de orientar sus decisiones para optar por vidas más saludables al promover mejoras en los estilos de vida y de comportamiento. Por esta razón el holismo es una iniciativa humanizadora que constituye a la persona en su totalidad y en sus dimensiones física, mental, social, emocional y espiritual de manera interdependiente e integrada. En el campo de la salud, el enfoque holístico se remonta a los años sesenta con la introducción de terapias no convencionales, muchas de las cuales tienen sus raíces en la filosofía oriental. Este enfoque ha dado lugar a un nuevo modelo de salud, en el cual los profesionales de enfermería promueven el bienestar integral y holístico, y tratan a la persona en su totalidad, lo que implica una visión más humanitaria del cuidado.

Palabras clave:

Educación

Cuidado de Enfermería

Enfermería Holística

Enseñanza

Keywords:

Education

Care, Nursing

Holistic Nursing

Training

Abstract

The importance of education to health by the nursing professional lies in the proximity and influence to convince and empower people, families and communities, with the purpose of guiding their decisions to opt for healthier lives by promoting improvements in lifestyles and behavior. This is why holism is a humanizing initiative that constitutes the person in their entirety and physical, mental, social, emotional and spiritual dimensions in an interdependent and integrated manner. In the field of health, the holistic approach dates back to the 1960s with the introduction of unconventional therapies, many of which have their roots in Eastern philosophy. This approach has given rise to a new health model, in which nursing professionals promote comprehensive and holistic well-being, treating the person as a whole, which implies a more humanitarian vision of care.

Correspondencia:

Miriam Gaxiola Flores

Correo electrónico:

miriamgaxiola@uas.edu.mx

Fecha de recepción:

18/12/2023

Fecha de aceptación:

01/07/2024

Lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida. Es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera.

Albert Einstein

La esencia fundamental y objeto de estudio de la enfermería es el cuidado, por lo que se requieren profesionales con valor personal, respeto a la vida del ser humano y que intervengan en la garantía de calidad en la atención de las personas.¹ Es así como en los diversos procesos educativos, la enfermería es responsable de la formación de profesionales de enfermería para el cuidado de la salud de las personas, de las familias y de las comunidades.²

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la *educación para la salud* se define como la disciplina encargada de orientar y organizar procesos educativos con el propósito de influir positivamente en conocimientos, prácticas y costumbres de individuos y comunidades en relación con su salud.³ En el proceso de educación para la salud se da una interacción entre educadores y educandos, como en un intercambio de saberes y aprendizajes de significados entre las personas participantes. Desde esta perspectiva, la educación para la salud es holística al considerar que el ser humano es un ser total que funciona como una unidad completa en relación con el mundo que le rodea.

La importancia de la educación para la salud por el profesional de enfermería radica en la proximidad e influencia para convencer y empoderar a las personas, las familias y las comunidades, con la finalidad de orientar sus decisiones para optar por vidas más saludables al promover mejoras en los estilos de vida y de comportamiento.⁴

Por esta razón, el holismo es una iniciativa humanizadora que constituye a la persona en su totalidad y dimensiones física, mental, social, emocional y espiritual de manera interdependiente e integrada. En el campo de la salud, el enfoque holístico se remonta a los años sesenta con la introducción de terapias no convencionales, muchas de las cuales tienen sus raíces en la filosofía oriental. Este enfoque ha dado lugar a un nuevo modelo de salud,

en el cual los profesionales de enfermería promueven el bienestar integral y holístico, tratando a la persona en su totalidad, lo que implica una visión más humanitaria del cuidado.⁵

Cabe mencionar que cada individuo mantiene una propia opinión con base en su propia perspectiva, desde una visión diferente, como si se abordara su propio punto de vista. Si retomamos el concepto de *enfermería* y el concepto de *cuidado* desde nuestra perspectiva, se podría decir que para nuestro ser, claramente en un sentido más lógico, ambos son sinónimos a partir de su significado, aparte del verbo de acción que representa cada término: *enfermería es cuidado* y *cuidado es enfermería*, y he aquí el objeto de estudio. Una vez implementado el análisis, partiremos ahora con una interrogante: ¿cómo educar desde una perspectiva holística? Bien. En respuesta a este cuestionamiento, podemos decir que entran en participación las ciencias educativas y formativas para la enfermería como una ciencia, las cuales aportan su importancia de manera sustancial.

En referencia al ámbito de la educación, es relevante abordar la pedagogía como la ciencia social e interdisciplinaria de la cual emergen conceptualizaciones acerca de la *pedagogía del cuidado* para la formación de profesionales cuidadores y vincular el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fundamento de la enfermería holística —*las necesidades fisiológicas, emocionales, sociales, económicas y espirituales de los sujetos de cuidado*—, así como dar respuesta a las necesidades de salud y el efecto sobre las habilidades de la persona para vivir su proceso de cuidado-enfermedad.⁶

En la búsqueda de orientar una mejor secuencia didáctica para desarrollar espacios para el aprendizaje del cuidado de enfermería con un enfoque holístico y teniendo en cuenta la complejidad del análisis para dar respuesta a las situaciones vitales desde fundamentos disciplinares, se propone el abordaje desde diferentes perspectivas de una visión-reacción que sea interactiva-interrogativa o unitaria-transformativa, por medio de los patrones del conocimiento sociocultural, ético, estético, personal, empírico y emancipatorio.

Referencias

1. Juárez-Rodríguez PA, García-Campos ML. La importancia del cuidado de enfermería. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc.* 2009;17(2):109-11. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2009/eim092j.pdf>
2. Gutiérrez-Gómez T, Peñarrieta de Córdoba MI, Castañeda-Hidalgo H. La Educación, El Desarrollo de la Investigación y el Avance de la
3. Hernández-Sarmiento JM, Jaramillo-Jaramillo LI, Villegas-Alzate JD, et al. La educación en salud como una importante estrategia de promoción y prevención. *Archivos de Medicina (Col)*, 2020;20(2):490-504. Disponible en: <https://www.redalyc.org/>

- journal/2738/273863770021/html/
4. Islas-Salinas P, Pérez-Piñón A, Hernández-Orozco G. Rol de enfermería en educación para la salud de los menonitas desde el interaccionismo simbólico. *Enferm Univ.* 2015;12(1):28-35. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166570632015000100005T
 5. Mijangos-Fuentes KI. El Paradigma Holístico de la Enfermería [Internet]. Edu.mx. 2014 [Consultado el 11 de diciembre de 2023]. Disponible en: <https://www.unsis.edu.mx/SaludyAdministracion/02/Ensayos1.pdf>
 6. Carmona Mejía B, Ponce Gómez G. La enseñanza de enfermería, un análisis desde las teorías de la reproducción. *Enferm Univ.* 2011;8(3):36-42. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-70632011000300006
-
-
- Cómo citar este artículo/To reference this article:**
- Angulo-Ramírez DC, Almada-Jacobo R, Traperro-Aldana LA, *et al.* Educación para la salud y cuidado de enfermería desde una perspectiva holística. *Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc.* 2024;32(3):e1455. doi: 10.5281/zenodo.11644007